

ARQUITETURAS DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA E SAÚDE EM SALVADOR DURANTE O PERÍODO VARGAS (1930-1945)

*Architectures of public assistance and health in Salvador during the
Vargas period (1930-1945)*

*Arquitecturas de asistencia pública y salud en Salvador durante
la Era Vargas (1930-1945)*

BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza

Doutora – ETSAB-UPC

Professora Associada IV, FAUFBA E PPGAU-UFBA

acbierrenbach@gmail.com

RESUMO

Durante o governo Vargas (1930-1945) é instalada uma rede de equipamentos de assistência pública e de saúde em Salvador. Ao se constatar a existência dessa rede, questiona-se por quem, como, com quais intenções e com quais características arquitetônicas foi instituída. Uma vez que se nota que o Estado tem um papel fundamental para a sua realização, realiza-se uma leitura que parte da apresentação das suas estruturas políticas, das diretrizes existentes, das intenções dos seus promotores e as relaciona com as características arquitetônicas da rede sotopolitana. Assim, o texto possui três partes: a primeira apresenta as estruturas políticas existentes e as suas diretrizes; a segunda indica como essas se conectam com a rede de equipamentos da cidade; a terceira apresenta as soluções arquitetônicas adotadas. Como conclusão o texto indica que as políticas adotadas, suas diretrizes e suas respostas arquitetônicas se transformam durante o referido período, além de assinalar certas ponderações críticas.

Palavras-chave: Era Vargas. Políticas estatais. Arquitetura moderna.

ABSTRACT

During the Vargas administration (1930-1945), a network of public assistance and health care facilities was installed in Salvador. Once the existence of this network is verified, the article questions by whom, how, with what intentions and with what architectural characteristics it was instituted. As the State has a fundamental role for its realization, the article focuses on a reading that starts from the presentation of its political structures, the existing guidelines, the intentions of its promoters and relates them to the architectural characteristics of the local network. Thus, the text has three parts: the first presents the existing political structures and their guidelines; the second indicates how these connect to the city's facilities network; the third presents the architectural solutions adopted. As a conclusion, the text indicates that the policies adopted, their guidelines and their architectural responses are transformed during this period, in addition to pointing out certain critical considerations.

Keywords: Vargas Administration. State Policies. Modern Architecture

RESUMEN

Durante la administración Vargas (1930-1945) se instaló una red de equipos de asistencia pública y salud en Salvador. Una vez que se verifica la existencia de esta red, se cuestiona por quién, cómo, con qué intenciones y con qué características arquitectónicas se instituyó. Se nota que el Estado tiene un papel fundamental para su realización, así, se realiza una lectura que parte de la presentación de sus estructuras políticas, de sus directrices, de las intenciones de sus promotores y las relaciona con las características arquitectónicas de la red local. Así, el texto posee tres partes: la primera presenta las estructuras políticas existentes y sus directrices; la segundo indica cómo esas se conectan a la red de la ciudad; la tercera presenta las soluciones arquitectónicas adoptadas. Como conclusión, el texto indica que las políticas adoptadas, sus directrices y sus respuestas arquitectónicas se transforman durante este período, además de señalar consideraciones críticas.

Palabras clave: Administración Vargas. Políticas públicas. Arquitectura Moderna.

ARQUITETURAS DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA E SAÚDE EM SALVADOR DURANTE O PERÍODO VARGAS (1930-1945)

Em uma crônica denominada *Um sonho russo*, Assis Chateaubriand relata com entusiasmo a existência de uma rede de equipamentos públicos em Salvador durante o primeiro período Vargas (1930-1945), comparando-a com realizações “russas”:¹

[imaginem] tudo aquilo que vemos nas revistas, folhetos e [álbuns] da propaganda [soviética]: escolas, maternidades, abrigos, ‘*pouponnieres*’, creches, e [colônias] de férias, traduzindo o esforço permanente do Estado no amparo e defesa da criança, para [tomá-la] desde a [existência pré-natal]. Todo o [embrião] de uma obra estatal dessa natureza acabo de [encontrá-lo] na capital [baiana]. [...] Não temos necessidade de ir [à Rússia], (...) ver a obra que os Sovietes dizem que realizaram [...]. O capitão Juracy está fazendo amanhecer na Bahia um sonho russo. Mas este sonho é a luminosa realidade que acabo de ver vivamente vista (CHATEAUBRIAND, 1936, p.02).

De fato, nota-se que é instalada uma rede de equipamentos de assistência pública e de saúde na cidade. O presente texto questiona por quem, como, com quais intenções e com quais características arquitetônicas foi realizada tal rede. Uma vez que se constata que o Estado tem um papel fundamental para a sua constituição, procura-se captar quais são as estruturas políticas nacionais e estaduais, especialmente aquelas relacionadas com a assistência pública e saúde, para que se possa compreender as propostas desses equipamentos, se há diretrizes específicas para a as suas realizações, quais são as intenções dos seus promotores e quais são – em linhas panorâmicas – as suas características arquitetônicas. Tenta-se realizar uma leitura que considera a existência de uma relação entre as estruturas políticas, suas diretrizes e a produção dos equipamentos da referida rede. Assim, o texto se estrutura em três partes: a primeira apresenta as estruturas políticas relacionadas com a assistência pública e a saúde existentes na esfera federal e na estadual e as diretrizes utilizadas; a segunda aponta como tais políticas e diretrizes se conectam com a rede de equipamentos instalada na cidade, além de indicar brevemente as intenções por trás das propostas; a terceira trata das soluções arquitetônicas adotadas. Finalmente, a conclusão articula todas as partes, trazendo ponderações críticas.

A relação entre política e arquitetura tem sido entendida de diferentes modos no decorrer do tempo, tal como aponta Picon (2020). Existem teorias atuais que considerem a importância dos múltiplos atores sociais para as formulações de políticas públicas, assim como para as suas concretizações. Entretanto, para o que interessa a este texto, foca-se principalmente nas estruturas políticas fomentadas por atores institucionais, inseridos dentro do aparato do Estado.

¹ Assis Chateaubriand (1892-1968) é um influente periodista e empresário brasileiro, fundador dos Diários Associados. No que diz respeito ao governo Vargas, possui uma atitude contraditória, ora crítica e ora favorável. Na citação em questão defende as ações do governo do interventor Juracy Magalhães (1930-1934), comparando-as com as realizações do governo comunista soviético, chamado por ele de “russo”. Defende, assim, as ações do governo estadual, dizendo que seguem as orientações do governo federal. Fato curioso, tendo-se em mente que Chateaubriand é um “ferrenho anticomunista” (CHATEAUBRIAND, 2010, n.p.).

Existem inúmeras produções acadêmicas que tratam da era Vargas, tanto a nível nacional como estadual.² Há também diferentes textos que abordam a produção urbana e arquitetônica – e mais especificamente aquela de assistência pública e de saúde – existentes durante esse período.³ Entretanto, há uma escassa produção que articula a estrutura política nacional com a local, relacionando-a com o urbanismo e com a arquitetura.⁴ Assim, o presente texto pretende contribuir para aprofundamento sobre esse tema específico. Quanto às referências sobre as estruturas políticas nacionais e estaduais, adotam-se prioritariamente fontes secundárias (com foco em estudos relacionados às políticas de assistência pública e saúde), e, quanto aos equipamentos de assistência pública e saúde locais, utilizam-se principalmente fontes primárias.

Estruturas políticas de assistência pública e saúde

Entre 1930-1945 o Brasil é governado por Getúlio Vargas. Usualmente se separa esse período em diferentes fases, mas, para o que interessa a este texto, toma-se a interpretação da existência de duas fases mais marcantes, referentes à Nova República (1930-1937) e ao Estado Novo (1937-1945).⁵ Durante essas etapas, o país passa por um intenso processo de modernização que tem no Estado seu mais forte propulsor, estimulando a industrialização, a urbanização e a produção de equipamentos públicos.

A primeira fase é marcada pela ruptura com a República Velha. Com a Nova República se instala um período conflituoso, com diferentes interesses em disputa. Há uma intensa polêmica sobre os alcances e limites da interferência da União nos estados. Essa fase tem como marco a Constituição de 1934. A próxima fase é caracterizada pelo golpe de Estado de 1937 que instaura uma ditadura no país. Essa situação elimina as discussões sobre as relações entre a União e os estados, com a instituição de um governo mais centralizador e autoritário. Nessas circunstâncias é formulada a Constituição de 1937. Há uma complexa transformação das estruturas e normas durante o período, mas aqui se apresentam apenas seus aspectos que mais se articulam com o conteúdo deste texto.

Durante a Nova República, constitui-se o Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP), comandado inicialmente por Francisco Campos (1930-1932), posteriormente por Washington Pires (1932-1934) e, finalmente, por Gustavo Capanema (1934-1937). Nesse momento começam a se estruturar políticas populistas que pretendem controlar a insatisfação popular, diminuir o impacto da pobreza e conter as diferentes epidemias que assolam o país. Entretanto, durante essa fase, as instâncias federais assumem uma função que é prioritariamente de apoio financeiro e de coordenação às ações propostas, dando mais espaço para a participação das autoridades estaduais

² Para a realização deste texto, buscaram-se referências gerais, mas principalmente aquelas mais centradas nas estruturas políticas de assistência social e de saúde, que pudessem embasá-lo. As principais fontes secundárias são Fausto (2012), Hochman (2005) e Fonseca (2007).

³ Destacam-se as produções de Segawa (2006) e Trajano (2018) sobre as produções arquitetônicas institucionais do período Vargas e de Costa (2011) sobre aquelas especificamente relacionadas com as arquiteturas de saúde.

⁴ Sobre a produção urbana e arquitetônica da Era Vargas em Salvador, são importantes algumas referências como Fernandes (2010; 2014) e Uzeda (2006). O artigo de Azevedo (1988) dá um panorama mais geral sobre a arquitetura em Salvador nos anos 1930, enquanto Andrade Júnior (2011) trata especificamente de temas correlatos aqueles apresentados neste trabalho, assinalando alguns pontos diferenciados.

⁵ O período também pode ser estruturado em três fases: Revolucionária (1930-1934), Constituinte (1934-1937) e Estado Novo (1937-1945). (REIS, 2014, p.11)

e municipais (FONSECA, 2007, p.124; SOUZA, 2017, p. 267). Diante dessa parcial descentralização, ainda não se considera que exista a necessidade de criar uma sistematização para orientar a produção dos equipamentos públicos do país, mesmo aqueles de assistência social e de saúde.

Com a instalação do Estado Novo em 1937, o Ministério em questão passa a se chamar Educação e Saúde (MES), mantendo-se sob o comando de Gustavo Capanema (1937-1945). Nessa fase o foco nas políticas de saúde e assistência perdura, uma vez que os mesmos problemas persistem. Entretanto, seguindo o crescente autoritarismo existente, conformam-se instrumentos para que se dê uma maior racionalização (SEGAWA, 2016, p.85) e um maior controle por parte da União sobre os estados e municípios do país, procurando-se instalar um serviço público que pretende, supostamente, atender à toda população (FONSECA, 2007, p. 173). Essa situação se acirra a partir de 1941, com a reorganização do Departamento Nacional de Saúde (DNS), pretendendo-se estabelecer uma ainda maior normatização para os serviços prestados no país. Dentro do DNS encontra-se o Serviço Nacional de Saúde (SNS), que incorpora, por exemplo, repartições para a atenção à tuberculose, à lepra, às doenças mentais etc.

No interior do DNS está também a Divisão de Organização Hospitalar (DOH), criada em 1941. Essa é estruturada para tentar padronizar e normatizar a assistência médico-social e conta com uma seção de edificações (FONSECA, 2007, p.228). Em um decreto de 1942 é proposta a instalação de uma rede hospitalar no país, com foco no norte-nordeste. A DOH é responsável pela formulação de claras diretrizes para elaboração dos diferentes tipos de hospitais pertencentes a tal rede, a partir de diferentes critérios, que são apresentados em forma de manual em uma publicação de 1944, reeditada em 1965 (BRASIL, 1965). No final do governo Vargas, também em 1944, estrutura-se a Divisão de Edifícios Públicos (DEP)⁶ que tem como finalidade a promoção da planificação das obras federais (MINISTÉRIO, 1944, p.5) atuando em parceria com as divisões de obras dos ministérios civis (LEGISLAÇÃO, 1944, p.4; REIS, 2014, p.76).

Segundo Fonseca, essa última fase é o ponto culminante das reformas conduzidas por Capanema, caracterizadas por “uma forte centralização, hierarquização, normatização e controle sobre as tarefas executadas, o que possibilitou estabelecer os pilares de um projeto de universalização da saúde pública, uma vez que as atividades se destinavam à todas as parcelas da população” (FONSECA, 2007, p.244). Os resultados práticos dessas reformas são mostrados em duas exposições com as edificações realizadas ou em construção no período: a do Estado Novo (1938) e a Exposição de Edifícios Públicos (1944).

A Bahia acompanha as transformações das estruturas políticas ocorridas no Brasil.⁷ Durante a Nova República, no decorrer da interventoria de Juracy Magalhães, conforma-se a Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Pública, sob o comando de A. L. de Barros Barreto (ESTADO, 1937, p.4). Dentro dessa Secretaria há três Departamentos (Educação, Saúde, Assistência Social e Criança). A estruturação dessas instâncias também tem como meta diminuir o impacto da pobreza

⁶ O DEP é oriundo do Serviço de Obras, instalado em abril de 1940. Esse último tem como missão coordenar as normas e padrões para construção de edifícios; fornecer medidas para construção, remodelação ou adaptação dos edifícios públicos; examinar orçamentos etc. (REIS, 2014, p.79-80; SEGAWA, 2016, p.84).

⁷ No princípio da Nova República quem comanda o estado é o interventor Leopoldo Amaral (1930-1931), procedido por Artur Neiva (1931). Posteriormente assume Juracy Magalhães, inicialmente como interventor (1931-1934) e posteriormente como governador (1934-1937).

na cidade e no estado, além de controlar os altos índices de contaminação e de mortalidade existentes, especialmente aqueles infantis. Cada um desses departamentos possui uma inspetoria técnica para tratar dos projetos de novas construções e reconstruções de equipamentos da capital do estado, atuando independentemente e sem diretrizes projetuais específicas.

Inicialmente os recursos para realização desses equipamentos são oriundos das instâncias federais e estaduais, mas também são custeados plenamente ou parcialmente por instituições filantrópicas locais, com apoios da iniciativa privada (MENSAGEM, 1935, p.5).⁸

Landulpho Alves é o primeiro interventor do Estado Novo na Bahia. A partir desse momento, existe supostamente uma plena aderência do governo estadual às orientações federais, procurando-se superar aquilo que antes é tido como “marasmo, desordem, desorientação e falta de diretriz” (INTERVENTOR, 1942, p.4). Ocorre uma reforma que cria a Secretaria de Educação e Saúde, que tem como secretário Isaías Alves de Almeida.⁹ Passa a acontecer uma maior interferência das instâncias federais, tanto em termos da destinação de recursos, quanto no que diz respeito à sistematização das orientações a serem seguidas para a realização dos equipamentos públicos.

Assim, chama atenção que a estrutura política do Governo Vargas durante o período analisado se transforma, acompanhando o processo de acirramento do autoritarismo. Nas suas duas etapas perduram políticas que se relacionam com a promoção de diferentes equipamentos públicos. Entretanto, o Estado Novo pretende proporcionar uma maior coesão, racionalidade e orientações claras para as suas realizações, mas essa intenção encontra dificuldades para execução dentro das próprias dinâmicas dos aparatos estaduais e nacional. Ressalta-se, também, que há uma ruptura desse processo após o final do Governo Vargas em 1945 (SEGAWA, 2016, p.93).

Os equipamentos de assistência pública e saúde

O relato de Chateaubriand refere-se especificamente à rede de equipamentos destinados ao amparo infantil e materno existentes em Salvador a partir da década de 1930. Mas essa rede possui outros equipamentos de assistência pública e de saúde para atender à população da cidade e do estado como um todo. Os primeiros se destinam à atenção social, mas também prestam cuidados médicos; os segundos focam especificamente nos tratamentos de saúde e se estruturam a partir dos hospitais gerais – destinados a tipos diferentes de doenças – e dos hospitais especializados – para atenção às doenças específicas, como aquelas mentais, a lepra ou a tuberculose.

Quase todos os **equipamentos de assistência pública** aqui referenciados são constituídos entre 1930-1937, durante a Nova República (Figura 1). Identifica-se que as suas realizações correspondem com a atenção ao tema que começa a ser dada pela instância federal, mas principalmente pela estadual. Nota-se que tais equipamentos – especialmente aqueles destinados à infância e à maternidade – são quase sempre realizados pelo estado e pelos seus técnicos,

⁸ Entre tais podem ser mencionadas a Sociedade Baiana de Assistência aos Lázarus, a Liga Baiana Contra a Tuberculose, a Liga Baiana Contra a Mortalidade Infantil, entre outras.

⁹ Com o Estado Novo, Magalhães é substituído pelos interventores Antônio Fernandes (1937-1938) e Landulpho Alves (1938-1942). Dentro da Secretaria de Educação e Saúde se estrutura o Departamento de Saúde, que é conduzido pelo Dr. Cesar de Araújo (SENSÍVEIS, 1939, n.p.). Durante a interventoria de Renato Pinto Aleixo (1942-1945) o secretário de Educação e Saúde é Álvaro Augusto da Silva.

contando com pouco ou nenhum apoio da federação (CHATEAUBRIAND, 1936, p.02). Isso está de acordo com a maior autonomia dos estados existente durante esse período. Também se constata que, para esses equipamentos, não há diretrizes específicas para as suas concepções, nem estilos arquitetônicos predeterminados.

Figura 1 – Dados sobre os equipamentos de Assistência Pública soteropolitanos. P – Projeto; C – Pedra fundamental ou período de construção; F – Finalização; I – Inauguração.

DATAS	EQUIPAMENTOS ASSISTÊNCIA PÚBLICA	DE	ARQUITETO CONSTRUTOR	PROMOTOR
I – 1933	ESCOLA PROFISSIONAL DE MENORES		OMS DA BAHIA	ESTADO
P – 1933	LACTÁRIO JULIA DE CARVALHO		ENG. DURVAL NEVES DA ROCHA	INST. FILANTRÓPICA + INICIATIVA PRIVADA + ESTADO
I – 1934	ABRIGO MATERNAL MARTAGÃO GESTEIRA			INST. FILANTRÓPICA + INICIATIVA PRIVADA + ESTADO
I – 1934 (BLOCO 1) + I – 1935 (BLOCO 2)	PUPILEIRA JURACY MAGALHÃES		1. DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO DA BAHIA; 2 – CHRISTIANI & NIELSEN	ESTADO + FEDERAÇÃO
C – 1934 I – 1935	POSTO DE HIGIÊNE INFANTIL DA LIBERDADE			ESTADO
C – 1934 I – 1935	POSTO DE HIGIÊNE INFANTIL DO RIO VERMELHO			ESTADO
P – 1936 C – 1939 I – 1945	PREVENTÓRIO TUBERCULOSE SANTA TEREZINHA			INICIATIVA PRIVADA + APOIO ESTADUAL
I – 1937	ESCOLA DE PUERICULTURA RAIMUNDO MAGALHÃES		ARQUITETO HÉLIO Q. DUARTE + CIA BRASILEIRA IMOBILIÁRIA DE CONSTRUÇÕES	INICIATIVA PRIVADA + ESTADO
I – 1943	EDUCANDÁRIO PARA FILHOS DE LEPROSOS EUNICE WEAVER			INST. FILANTRÓPICA + ESTADO + FEDERAÇÃO

Fonte: Ana Carolina Bierrenbach, 2023

Por sua vez, maior parte dos **equipamentos de saúde** começa a ser instituída no final da Nova República e é concluída durante o Estado Novo ou após o final do primeiro período Vargas (Figura 2). Percebe-se que, embora o estado da Bahia continue atuante, existe uma maior articulação entre a instância local e a nacional, sendo que a última passa a fornecer mais recursos para a realização dos equipamentos. Também se observa que quase todos os edifícios são concebidos por equipes técnicas relacionadas com as instâncias federais. Assim, mesmo que a concepção de parte desses equipamentos ocorra antes de um acirramento do autoritarismo político e de uma maior padronização das características arquitetônicas dos equipamentos de saúde por parte da federação – fato que se dá partir de 1941-1942 – começa a acontecer uma maior centralização na produção arquitetônica desse tipo de equipamentos ainda no final da Nova República. Nota-se, assim a aplicação das diretrizes fixadas na publicação da DOH de 1944 (BRASIL, 1965). Mesmo que tal manual proponha diretrizes, não especifica nenhum estilo arquitetônico.

Tabela 2 – Dados sobre os equipamentos de saúde soteropolitanos. P – Projeto; C – Pedra fundamental ou período de construção; F – Finalização; I – Inauguração

DATAS	HOSPITAIS GERAIS E ESPECIALIZADOS	ARQUITETO CONSTRUTOR	PROMOTOR
C – 1923 I – 1936 (1º BLOCO) I – 1952 (2º BLOCO)	HOSPITAL ALFREDO MAGALHÃES (PARA CRIANÇAS)	1936 – JULIO CONTI	INICIATIVA PRIVADA + ESTADO
P – 1935 C – 1936 F – 1938 I – 1941	HOSPITAL PRONTO SOCORRO	ARQUITETO CHEFE DA PREFEITURA DO D.F. + CIA CONSTRUTORA NACIONAL	ESTADO + FEDERAÇÃO
I – 1936	ANEXO PENSIONISTAS MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA	COMPANHIA CONSTRUTORA NACIONAL	ESTADO + FEDERAÇÃO
C – 1937 F – 1941 I – 1942	HOSPITAL SANATÓRIO SANTA TEREZINHA	DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS DA BAHIA + DIVISÃO DE OBRAS DO MES – ENG. SOUZA AGUIAR + E. ODEBRECHT	ESTADO + FEDERAÇÃO
P – 1937 C – 1937 I – 1948	HOSPITAL DAS CLÍNICAS	H. G. PUJOL JR + DIRETRIZES DO ENG. ERNESTO CAMPOS – DIVISÃO DE OBRAS DO MES CIA CONSTRUTORA NACIONAL	ESTADO + FEDERAÇÃO
C – 1938 I – 1949	REFORMA E ANEXO NO HOSPITAL LEPROSÁRIO RODRIGO DE MENEZES (ANTIGO SÃO JOÃO DE DEUS)	DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA FEDERAL MANSO CABRAL & CIA	INICIATIVA PRIVADA + ESTADO + FEDERAÇÃO

Fonte: Ana Carolina Bierrenbach, 2023

Os documentos consultados assinalam quais são as intenções das entidades filantrópicas e do Estado ao proporem a realização da rede de equipamentos de assistência social e de saúde. Mencionam o “quadro doloroso” das “pobres e infortunadas criancinhas” (PROBLEMA, 1935, p.29) e das suas mães carentes, especialmente daquelas solteiras, às quais falta a assistência paterna (NOTÁVEL, 1936, p.5). Também citam o aspecto “desolador de miséria” da maior parte da população (OLHEMOS, 1933, n.p.). Indicam que essas pessoas carentes têm que ser acolhidas ou recolhidas nos equipamentos para que possam receber a assistência e os tratamentos médicos apropriados. Assinalam que, ao estarem amparadas e recuperadas, tais pessoas serão supostamente capazes de escapar da miséria e das tentações criminosas. Consideram que, com isso, os cidadãos finalmente poderão alterar seus comportamentos e assumir uma “palpitante utilidade social” (NOTÁVEL, 1936, p.6). Assim, no entender dos seus promotores, a instalação da rede de equipamentos contribui para que todos os cidadãos assumam papéis adequados em prol da modernização da cidade, do estado e do país, além de colaborarem para a sua moralização.

Mesmo que exista uma atenção dada prioritariamente à população mais carente, aquela mais rica também é incluída em determinados equipamentos públicos, como nos casos dos hospitais. Entretanto, isso ocorre a partir de uma clara distinção social, com enfermarias maiores destinadas aos pacientes mais pobres e enfermarias menores e melhores para os mais ricos. Por vezes as

separações entre as classes ocorrem em um mesmo edifício ou acontecem com a construção de edifícios anexos, destinados a pensionistas com mais recursos.

Entretanto, embora exista a intenção de instituir uma ampla rede de equipamentos na cidade e no estado para minimizar os impactos da pobreza e controlar as doenças, essa, de fato, é limitada: “[convém] acentuar que o que se tem podido realizar ainda é muito pouco, se atentarmos bem para a extensão do problema” (MATERNIDADE, 1952). Também se nota que existe uma constante dificuldade para finalizar, equipar e manter tais equipamentos (FALTA, 1943, n.p.; FEIRAS, 1942).

Soluções arquitetônicas dos equipamentos de assistência pública e saúde

Durante a Nova República não há diretrizes claras para a realização dos **equipamentos de assistência pública e saúde**.¹⁰ Entretanto, a documentação consultada indica que começa a ser difundido um discurso funcional, que se manifesta na constante busca por soluções que garantam o conforto e a higiene das edificações (GESTEIRA, 1943, 434). Constata-se que existem equipamentos de pequeno e médio porte, que se apresentam como blocos isolados ou articulados. Suas plantas tendem a ser quadradas ou retangulares e suas volumetrias são constituídas a partir do formato das plantas. Suas espacialidades costumam a ser mais compartimentadas, suas estruturas ocultas. Apresentam diferentes estilos, como o neocolonial ou o *art déco*.

Pode-se notar tais características em parte dos equipamentos destinados à maternidade e à infância, construídos especialmente para atender às suas funções. São os casos dos postos de saúde e lactários – destinados a oferecer assistência médica e leite materno para as crianças necessitadas.¹¹ Também ocorrem em dois equipamentos construídos no terreno do Asilo dos Expostos, o Abrigo Maternal e o bloco frontal da Pupileira Juracy Magalhães (Figura 3). A primeira abriga mães carentes com seus filhos recém-nascidos e a segunda se destina às crianças de até dois anos abandonadas. Também aparecem em outra instituição, a Escola Profissional de Menores, para acolhimento e formação de menores desamparados pertencentes às camadas populares.

¹⁰ Entretanto, cabe uma pesquisa mais ampla para detectar quais são as referências utilizadas pelos profissionais atuantes para a elaboração das suas propostas e se há relações com outras existentes no país.

¹¹ Em 1936 há a indicação da construção de outros postos de saúde para a capital, um em Massaranduba e outro em São Caetano (CRIANÇAS, 1936, p.8). O Posto de Massaranduba é concluído apenas em 1949 (POSTO, 1949, n.p.).

Figura 3: Pupileira Juracy Magalhães – bloco frontal e bloco posterior.

Fonte: Polyantheia, 1937, n.p.

Mas existem outros equipamentos de assistência pública com características diferenciadas. Assinala-se o caso da Escola de Puericultura Raimundo Magalhães, que conta com creche para crianças carentes e cursos de puericultura para mães. Trata-se de um monobloco que se apresenta com uma planta aproximadamente quadrada, que se adequa ao formato do seu terreno de esquina. Seus espaços internos aderem à funcionalidade e se apresentam articulados. Inicialmente adota externamente características do *art déco*, mas logo passa por uma reforma que torna a sua fachada mais moderna (ANDRADE JÚNIOR, 2011. p.111). Salienta-se também a presença do bloco posterior da Pupileira Juracy Magalhães (Figura 3), especialmente pelo seu pioneirismo. Apresenta uma planta retangular com as laterais circulares. Os espaços internos e externos são muito articulados, a estrutura independente é ressaltada e o vidro é utilizado em abundância, conformando-se como um dos primeiros exemplares do modernismo sotropolitano.

Entre os equipamentos de assistência pública, também cabe destacar dois preventórios, para atender os filhos de pacientes leprosos e tuberculosos que não estão acometidos pelas enfermidades. Embora não existam muitas informações sobre o Preventório (ou educandário) para filhos de leprosos Eunice Weaver, entende-se que seu bloco principal adota uma planta em formato aproximado de “C”, que se articula com outro bloco secundário, preexistente, referente à sede de uma antiga fazenda do local (EDUCAÇÃO, 1943, p.12). O primeiro possui uma fachada bastante simplificada, com aberturas ritmadas e um frontão neocolonial no centro da edificação, definindo seu acesso principal. No caso do Preventório Santa Terezinha, trata-se de um monobloco cuja planta aparentemente corresponde com um retângulo estendido. Sua fachada principal tem uso intenso de aberturas e com linhas e planos salientes, sem ornamentação.

A maior parte dos **equipamentos de saúde** segue as diretrizes federais antes mencionadas, que são sistematizadas e difundidas a partir do manual do DOH (1965), publicado originalmente em 1944. O Hospital Alfredo de Magalhães ainda não as adota, por ter sua construção iniciada ainda na década de 1920. Esse segue uma implantação em blocos isolados conectados, dispostos em “U” ao redor de uma área central e ainda apresenta características predominantemente ecléticas.

Um dos aspectos assinalados pelas referidas diretrizes é a priorização do caráter econômico dos equipamentos de saúde, destinados principalmente às populações carentes. Além disso, ressaltam a necessidade de que tais equipamentos atendam aos aspectos funcionais e às modernas técnicas

hospitalares. Apontam que existem certos tipos formais que estão sendo superados e indicam a adoção de outras formas tidas como mais apropriadas, que partem de plantas com conformações de letras (BRASIL, 1965, p.90). Entre os equipamentos hospitalares soteropolitanos existem aqueles que ainda usam plantas quadradas ou retangulares, mas outros aderem àquelas com formato de letras. Apontam também que existem diferentes sistemas para a implantação dos hospitais, que podem adotar blocos isolados, blocos articulados ou monoblocos (BRASIL, 1965, p.89).

Na cidade existem equipamentos hospitalares que se apresentam como blocos isolados. É o caso do Leprosário Rodrigo de Menezes, que é constituído por blocos independentes, espalhados pelo lote. A forma dessas edificações é mais tradicional, quadrada ou retangular. Parece não existir propriamente uma composição das formas e das fachadas, que meramente respondem aos usos internos dos edifícios. Em certas ocasiões aparecem alguns detalhamentos que seguem os padrões do *art déco*. Os anexos da Maternidade Climério de Oliveira e do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira também são blocos isolados, mas estão posicionados nas proximidades de blocos principais preexistentes, com plantas aparentemente retangulares. Nesses casos há uma composição das suas fachadas, que aderem ao *art déco*. Em ambos os casos não parece haver maiores articulações espaciais internas ou externas e não há exposição estrutural.

Os principais hospitais instalados na cidade – o Hospital das Clínicas (Figura 4), o Pronto Socorro (Figura 5) e o Hospital Santa Terezinha (para pacientes tuberculosos), são constituídos como monoblocos cujas formas correspondem com a extrusão das plantas, assumindo o desenho aproximado de letras (H, C e E, respectivamente). Por um lado, as formas resultantes ainda se pautam em procedimentos de composição arquitetônica usados pelo *art déco*. Por outro lado, essas também são influenciadas por procedimentos funcionalistas. Constituem-se fachadas pautadas pelo ritmo das aberturas, pelo predomínio de linhas e planos retos salientes e pelo destaque de certos elementos circulares. No Hospital das Clínicas há a inserção de ornamentos pontuais. Assim, embora ainda perdurem certos elementos relacionados com o *art déco*, esses edifícios já possuem características que os articulam com o modernismo.

Figura 4 – Fachada posterior do Hospital das Clínicas; Figura 5 – Fachada frontal do Pronto Socorro

Fonte – MACHADO, 1945, p.213. Biblioteca Nacional RJ; Fonte – Acervo Arquivo Nacional - código r_rjanrio_eh_0_fot_eve_02650_d0001de0002

Conforma-se uma rede de equipamentos públicos que apresenta soluções arquitetônicas diferenciadas, mais tradicionais ou mais modernas. Nesse sentido, tem-se a mesma percepção de Segawa quando afirma que “não é possível identificar na Era Vargas um denominador arquitetônico comum” (SEGAWA, 2006, p.93), fato que também é notado por Trajano (2018).

Mesmo assim, o que se pode notar é que na produção da maior parte dos equipamentos apresentados há uma intenção de racionalização e funcionalização das construções que acompanha as dinâmicas das estruturas políticas daquele período. Esses aspectos se tornam mais pronunciados com o passar do tempo e podem ser notados de um modo mais contundente no anexo da Pupileira Juracy Magalhães (1935), com sua solução arquitetônica que articula diretamente a função com uma expressão formal abstrata, pura e desornamentada.

Considerações finais

Tendo-se passado recentemente pelo desmonte do Estado brasileiro e pelo recuo das suas políticas públicas, considera-se pertinente ressaltar um período da história do país que, mesmo que de modo incipiente – e sem que de fato se tenham enfrentado e transformado as suas contraditórias estruturas sociais e econômicas – permite a formulação de determinadas políticas públicas que amparam, mesmo que de modo limitado, a população carente do país e de Salvador.

Assim, este texto assinala constituição de uma rede de equipamentos de assistência pública e saúde na cidade, criada durante o período Vargas (1930-1945). Constata-se que essa é realizada principalmente pelo Estado, que se estrutura a partir de instâncias direcionadas para tratar dos temas de assistência pública e saúde, ocorrendo uma maior autonomia por parte dos estados inicialmente e uma maior centralização por parte da federação posteriormente. Em um primeiro momento não se nota a existência de diretrizes claras para a produção dos equipamentos, em um segundo momento essas começam a ser mais sistematizadas. Entretanto, tal sistematização não se concretiza plenamente, uma vez que é constantemente tensionada pelas próprias contradições existentes no país, e termina afetando apenas parcialmente a sua produção arquitetônica pública.

Percebe-se a intenção dos promotores de tais equipamentos de contribuir para a melhoria das precárias condições existenciais da população soteropolitana, acreditando que isso poderia colaborar para que essa pudesse ser preparada para ser inserida dentro do processo de modernização. Mas, por melhores que sejam as suas intenções, essas não são suficientes para atender toda a demanda da cidade ou mesmo do Estado. Mesmo no quesito dos equipamentos destinados à infância e maternidade – relatados por Chateaubriand como uma importante ação local – não há instalações suficientes para dar conta dos reais problemas da população.

Quanto às soluções arquitetônicas adotadas, os casos apresentados no texto indicam que aquelas modernistas não são as únicas indicadas como capazes de representar a modernidade e de amparar a modernização do Estado, ressaltando as suas esperadas transformações sociais. Todas, mesmo aquelas mais tradicionais, são consideradas pertinentes para isso.

Entretanto, mesmo com as limitações e contradições apontadas acima, é necessário indicar a existência de uma política que se concretiza com a instalação de uma rede de equipamentos de assistência social e de saúde que, ainda que incipiente e precária, também é potente. São

equipamentos que têm que ser reconhecidos e compreendidos dentro dos seus contextos políticos e sociais. Tal reconhecimento é necessário, uma vez que parte desses equipamentos ainda existe, mas boa parte já foi demolida, está sendo ou já se encontra descaracterizada, dificultando o acesso da população à uma parte importante da história local e nacional.

REFERÊNCIAS

AINDA no âmbito de ação da Secretaria de Educação e Saúde. **Diário de Notícias**, Salvador, n.p., 10 nov. 1938.

ALECRIM, Laura. **Arquitetura profilática: Leprosários Brasileiros (1918-1949)**, 2012. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano) – Universidade Federal de Pernambuco, 2012. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/353295342_Arquitetura_Profilatica_Leprosarios_Brasileiros_1918-1949>. Acesso em 08 ago. 2022. DOI:10.13140/RG.2.2.34848.30727

ANDRADE JÚNIOR, Nivaldo. Arquitetura moderna e as Instituições de Saúde na Bahia nas Décadas de 1930 a 1950. In: SOUZA, CMC; BARRETO, MRN (org). **História da saúde na Bahia: instituições e patrimônio arquitetônico (1808-1958)**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz/Barueri; Editora Manole, 2011. p.101-145.

ANIVERSARIO do preventivo de Brotas. **O Momento**, Salvador, p.05, 18 mai. 1948.

ARAÚJO, Cesar. O preventivo na luta contra a tuberculose. **Rotary Bahiano**, Salvador, p.24-28, jul. 1939.

ASSISTENCIA á infancia em nosso Estado (A). **Revista da Bahia**, Salvador, p.59-65, ago, 1936.

AZEVEDO, Paulo Ormino. Crise e Modernização, a Arquitetura dos anos 1930 em Salvador. In: SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil: anos 80**. São Paulo, Projeto, 1988. 191 p.

BAHIA em 1936 (A). **Jornal do Comércio**, Rio de Janeiro, p.15, 19 jul. 1936.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento Nacional de Saúde. Divisão de Organização Hospitalar. **História e Evolução dos Hospitais**. Rio de Janeiro: Departamento Nacional de Saúde, 1965.

CASA das mães (A). **Diário de Notícias**, Salvador, n.p., 08 ago. 1930.

CHATEAUBRIAND, Assis. In: **Dicionário-Biográfico Brasileiro – Pós-1930**. Rio de Janeiro: CPDOC, 2010. Disponível em: <https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/CHATEAUBRIAND,%20Assis.pdf>. Acesso em jan. 2023.

CHATEAUBRIAND, Assis. Um sonho russo. **O Jornal**, Rio de Janeiro, p.02, 05 jan. 1936.

COSTA, Renato Gama-Rosa. Apontamentos para a arquitetura hospitalar no Brasil: entre o tradicional e o moderno. **História, Ciência, Saúde – Manguinhos**, Rio de Janeiro, v. 18, suplemento 1, p.53-66, dez, 2011.

COMO os poderes públicos bahianos encaram o problema da assistência á infancia – As creches, os lactários e o Asylo dos Expostos. **O Jornal**, Rio de Janeiro, p.01, 14 mar. 1936.

COMPLETAMENTE abandonados os enfermos do Hospital S. Terezinha. **O Momento**, Salvador, p.01, 16 jan.1948.

CONSTRUÇÃO de um modelar Hospital de Prompto Socorro. **Diário de Notícias**, Salvador, n.p., 22 fev. 1935.

CRÉDITO espacial de quase 15 milhões de cruzeiros (Um). **Diário de Notícias**, Salvador, n.p., 19 dez. 1943.

CRIANÇAS fortes e saudáveis. **O Jornal**, Rio de Janeiro, p.08, 8 jul. 1936.

EDUCAÇÃO. **Correio da Manhã**, Rio de Janeiro, p.12, 14 nov. 1943.

ESCOLA de Puericultura “Raymundo Pereira Magalhães”. **Revista Técnica**, Salvador, n.p., jun. 1940.

FALTA de hospitais na Bahia. **Diário de Notícias**, Salvador, n.p., 01 jul. 1943.

FAUSTO, Boris. **A Revolução de 1930**. São Paulo, editora Brasiliense, 1972.

FAUSTO, Boris. **História do Brasil**. 14ª edição. São Paulo: EDUSP, 2012

FERNANDES, Ana Maria (org). **Acervo EPUCS – contextos, percursos, acesso**. Salvador, EDUFBA, 2014.

FERNANDES, Ana Maria. Authoritarianism, Urban Planning and Public Sphere. *In: ANAIS DO IPHS*, 2010, Chicago. [Anais].

FONSECA, Cristina. **Saúde no Governo Vargas (1930-1945). Dualidade institucional de um bem público**. Rio de Janeiro, Editora Fiocruz, 2007.

FUNDAÇÃO Anti-tuberculosa Santa Terezinha. Síntese das suas atividades. 1936-1945. Salvador, Imprensa Oficial, 1945.

HOSPITAL das Clínicas da Baía. **Jornal do Brasil**, Rio de Janeiro, p.06, 14 out. 1937.

HOSPITAL Sanatório Santa Terezinha. **Técnica**, Salvador, n.p., set-out, 1941.

HOSPITAL Santa Terezinha vai ser, afinal, inaugurado. **Diário de Notícias**, Salvador, n.p., 22 mai. 1941.

HOCHMAN, Geraldo. Reformas, instituições e políticas de saúde no Brasil (1930-1945). **Educar**, Curitiba, n.25, 2005. p. 127-141.

INAUGURAÇÃO do Hospital Santa Terezinha. (A). **A Tarde**, Salvador, p.02, 03 jan. 1942.

INAUGURAÇÃO, hoje, do Hospital das Clínicas. **Diário de Notícias**, Salvador, n.p., 21 nov. 1948.

INSTITUTO de Proteção e Assistência à Infância da Bahia. Da Inauguração do Primeiro Pavilhão do Hospital Alfredo Magalhães. Salvador, [s.n.], 1937.

INTERVENTOR Federal Landulpho Alves de Almeida. Conta ao Brasil o seu trabalho de quatro anos na Bahia. **Jornal A Ala**, Salvador, ano IV, n.VI, 1942.

LARGO programma de assitencia social (Num). **Diário de Notícias**, Salvador, n.p., 17 abr. 1936.

LEGISLAÇÃO sobre edifícios públicos. **O Jornal**, Rio de Janeiro, p.04, 01 ago. 1944.

MACHADO, Jorge. Reminiscências de viagem. **Brasil Médico**, Rio de Janeiro, p.211-215, 2 a 9 jun. 1945.

MAIS de mil internados já recebeu o Santa Terezinha. **Diário de Notícias**, Salvador, n.p., 12 abr. 1944.

MARGEM da construcção do imponente palacio do Hospital das Clínicas (À). **Diário de Notícias**, Salvador, n.p., 31 out. 1937.

MATERNIDADE popular a ser inaugurada ainda este mês. **Diário de Notícias**, Salvador, n.p., 04 jan. 1952.

MENSAGEM do Capitão à Assembleia Constituinte da Bahia. **Jornal do Commercio**, Rio de Janeiro, n.p., 28 abr. 1935.

MINISTÉRIO do Trabalho na Exposição dos Edifícios Públicos (O). **Correio da Manhã**, Rio de Janeiro, p.05, 2 ago. 1944.

MONTEIRO, Alfredo. Bilhete da Bahia. A Pupileira e outras novas instalações. **Gazeta de Notícias**, Rio de Janeiro, p.03, 26 jan. 1936.

- MORAIS, Deodato. Educação e Estado Novo. **Revista de Cultura Política**. Rio de Janeiro, n.9, ano 01, nov. 1941.
- NOTÁVEL administração do Sr. Juracy Magalhães. **Correio de São Paulo**, São Paulo, p.05; p.08, 25 jul. 1936.
- OLHEMOS para a miséria das nossas ruas! **Diário de Notícias**, Salvador, n.p., 27 jul. 1933.
- PAPEL de magna relevância do H das Clínicas. **Diário de Notícias**, Salvador, p.03, 18 nov. 1948.
- PICON, Antonie, **Architecture, Materiality and Politics: Sensations, Symbols, Situations and Decors**. In: BELL, Duncan; ZACKA, Bernardo (org). *Political Theory and Architecture*, Londres, Oxford, Bloomsbury, 2020, p. 277-294.
- POSTO da Massaranduba será, na Bahia, um verdadeiro campeão. **Diário de Notícias**, Salvador, n.p., 11 mai. 1948.
- PREVENTÓRIO de Brotas na berlinda (O). **Diário de Notícias**, Salvador, n.p., 29 abr.1936.
- PREVENTÓRIO na luta contra a tuberculose. **Revista Rotary**, Salvador, ano 1, n.1, jul. 1939, p.24-28.
- PROBLEMA da Assistência Social na Bahia (O). **O Jornal**, Rio de Janeiro, p.12, 27 nov. 1934.
- PROBLEMA da protecção á infancia desamparada na Bahia. **Revista da Bahia**, Salvador, jul. 1935, p.28-32.
- REDIMIR a infancia da mais cruel molestia. **Diário de Notícias**, Salvador, n.p., 06 jul. 1944.
- REIS, Márcio Vinícius. O Art Déco na Obra Getuliana – Moderno antes do Modernismo. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2014. DOI: 10.11606/t.16.2014.tde-16102014-111348
- RODRIGUES, Andréa. **A infância esquecida. Salvador 1900-1940**. 1988. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, 1998.
- ROL de importantes construções (Um). **Diário de Notícias**, Salvador, n.p., 23 jun. 1938.
- SANTOS, Florêncio. Cidade do Salvador. **Vida Doméstica**, Salvador, jun. 1941.
- SEGAWA, Hugo M. Arquitetura na Era Vargas: o avesso da unidade pretendida. In: Pessoa, J; Vasconcellos, E; Reis, E; Lobo, M. **Moderno e Nacional**. Niterói: EDUFF, 2006, p.83-101.
- SENSÍVEIS melhoras por que passaram os serviços de saúde e assistência. **Diário de Notícias**, Salvador, n.p., 19 mai. 1939.
- SERÁ o centro da rede hospitalar para o isolamento de tuberculosos. **Diário de Notícias**, Salvador, n.p., 29 dez. 1941.
- SILVEIRA, José. **A campanha antituberculosa na Bahia**. Salvador: Companhia e Editora Gráfica da Bahia, 1937.
- SILVEIRA, José. **À sombra de uma sigla ou 40 anos de IBIT**. Salvador, [s.n.], 1977.
- SOUZA, Christiane. Sociedade, política e saúde na Bahia (1930-1950) **História: Questões e Debates**, Curitiba, n.1, vol.65, jan./jun., 2017, p. 263-284. Disponível em: <https://www.academia.edu/55578800/Sociedade_Pol%C3%ADtica_e_Sa%C3%BAde_Na_Bahia_1930_1950> Acesso em 25 jun. 2022.
- TRAJANO, Francisco. Arquiteturas e Estado no Brasil de Vargas (1930-1945). **Registros**, Mar del Plata, vol.14, p.71-87, jul.-dez. 2018.
- UZEDA, Jorge Almeida. **O Aguaceiro da Modernidade na Cidade do Salvador (1935-1945)**. Tese (Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas) – Universidade Federal da Bahia, 2006.